

INVESTIGAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE OS DADOS DO ENA (ENERGIA NATURAL AFLUENTE) PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA BRASILEIRA ATRAVÉS DA ANÁLISE MULTIVARIADA, COMO FATOR RELEVANTE DE ANÁLISE DA CRISE HÍDRICA

 DOI: 10.5281/zenodo.5759894

Débora Gaspar Soares¹⁵
deboragirassol@gmail.com

Glenda Rafaela de Sousa Quirino¹⁶
glenda.rafaela@hotmail.com

Juliana da Fonseca Meira¹⁷
julianameirabio@gmail.com

Mariana Torres Lima¹⁸
marianatolima@gmail.com

Resumo

Atualmente, a sociedade busca ferramentas que desenvolvam a capacidade de produção e inovação tecnológica e científica, dessa forma são desenvolvidas pesquisas, com vistas de responder as questões humanas. Este presente trabalho apresenta métodos estatísticos úteis para a realização de uma pesquisa, para tanto, foi selecionado um banco de dados da bibliografia recomendada denominado ENA (Energia Nacional Afluyente). O objetivo desse estudo é examinar se há correlação entre a produção de energia e as principais bacias geradoras, quais fatores que influenciam nessa produção hídrica de energia através da análise multivariada com a utilização do software RStudio, que é um software livre e de código aberto desenvolvido com ambiente integrado para o R. Realizou-se uma investigação se as variáveis são correlacionadas através do teste de Bartlett, e o teste de K.M.O; Verificou-se a estimativa da matriz de variâncias e covariâncias, tendo sido necessário a padronização das variáveis de estudo; Determinou-se as Componentes principais e Analisou-se os Critérios para escolher o número de Componentes, utilizando-se o gráfico Scree plot e o Scree test.

Os resultados encontrados indicaram que há correlação entre a produção de energia e as principais bacias geradoras do Brasil.

Palavras-chave: Energia Natural Afluyente, Produção de energia, Análise Multivariada.

¹⁵ Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE.

¹⁶ Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE.

¹⁷ Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE.

¹⁸ Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE.

INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN ENA DATA (NATURAL AFFLUENT ENERGY) FOR THE PRODUCTION OF BRAZILIAN ENERGY THROUGH MULTIVARIATIONAL ANALYSIS, AS A RELEVANT FACTOR IN THE ANALYSIS OF THE WATER CRISIS

Abstract

Currently, society is looking for tools that develop the capacity for production and technological and scientific innovation, in this way research is carried out, with a view to answering human questions. This present work presents useful statistical methods to carry out a research, therefore, a database of the recommended bibliography called ENA (Affluent National Energy) was selected. The aim of this study is to examine whether there is a correlation between energy production and the main generating basins, which factors influence this water energy production through multivariate analysis using the RStudio software, which is a free and open source software developed with an integrated environment for R. An investigation was carried out if the variables are correlated using the Bartlett test, and the KMO test; The estimation of the matrix of variances and covariances was verified, and it was necessary to standardize the study variables; The main components were determined and the criteria to choose the number of components were analyzed, using the Scree plot and the Scree test.

The results found indicated that there is a correlation between energy production and the main generating basins in Brazil.

Keywords: Affluent Natural Energy, Energy Production, Multivariate Analysis

INTRODUÇÃO

O presente estudo baseia-se num banco de dados ENA escolhido na bibliografia recomendada, para análise de métodos estatísticos para a realização de uma pesquisa. Esses dados são um reconhecimento destinado a determinar energia natural (afluente). As usinas elétricas representam a maior parte da produção de energia nacional, aproximadamente 85% da produção de energia é obtida por meios hídricos. A realização do trabalho do SIN (sistema interligado nacional) deriva da operação da produção hídrica de energia. Dessa maneira, torna-se importante contabilizar essa produção para a execução do trabalho, e isso tem sido através dos dados de ENA (energia natural afluente), que retratam a vazão turbinada das bacias, ou subsistemas, gerados pelas usinas. Esses dados são imprescindíveis para criação de cenários futuros, que influenciam o planejamento energético nacional. Para investigar se há correlação entre a produção de energia e as principais bacias geradoras o presente trabalho utiliza técnicas relevantes de análise multivariada.

O conjunto de dados ENA está descrito na **Tabela 1** abaixo, há uma descrição das principais variáveis.

Tabela 1. Tabela de Variáveis de Energia Natural Afluente.

Variáveis	Bacia do Rio
B1	Amazonas
B2	Capivari
B3	Doce
B4	Grande
B5	Iguaçu artificial
B6	Itabapoana
B7	Itajaí-Açu
B8	Jacuí
B9	Jequitinhonha
B10	Mucuri
B11	Paraguaçu
B12	Paraguai
B13	Paraíba do Sul
B14	Paranaíba
B15	Paraná Artificial
B16	Parapanema
B17	Parnaíba
B18	São Francisco
B19	Tiête Artificial
B20	Tocantins

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico, Brasil. Disponível em: <http://www.ons.org.br/home/>. Acesso em Setembro de 2021.

A crise hídrica é caracterizada como a falta de água para o abastecimento humano. Com origem em períodos de seca extrema, mesmo em regiões com alto índices pluviométricos, a baixa regularidade de chuvas causa o colapso de reservatórios hídricos, bem como a má gestão dos recursos; a falta de uma infraestrutura adequada que atenda a demanda da população; o consumo consciente e racional de água; a busca e utilização de outras fontes aos reservatórios; o desmatamento e a poluição dos cursos d'água. De acordo com o site da Câmara dos Deputados, em Brasília, os eventos de extremos sobre escassez de água no Brasil, vêm se acumulando nas últimas duas décadas, como apontado em projeções do IPCC

(Intergovernmental Panel on Climate Change), correlacionando os eventos extremos às mudanças climáticas (CÂMARA DOS DEPUTADOS).

A conjuntura econômica atual do país anunciou a criação de uma nova bandeira para a conta de luz, denominada de bandeira de escassez hídrica, a taxa que foi regulamentada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) tem o valor de R\$14,20 por 100 kWh. Nesse sentido, para entender a crise hídrica das bacias dos Rios do ENA, de acordo com a ANA (2016)¹⁹, os maiores índices de criticidade encontram-se em Bacias dos Rios com intenso uso da água para irrigação, bem como a baixa disponibilidade hídrica está relacionada aos lançamentos de efluentes domésticos e industriais existentes. Por essa razão, o nosso país necessita estar capacitado e prevenido sejam quais forem os eventos climáticos extremos. Têm-se observado de maneira citadina - escassez ou excesso de chuva, impactos na agricultura e saúde e perdas econômicas altamente dispendiosas- que representam uma amostra bem exígua de um futuro não tão distante. Cabe salientar que fatores como o contínuo aumento de demandas, além das alterações no ciclo da água decorrentes de cenários como o das mudanças climáticas globais acarreta considerável ampliação na diversidade de ações de gestão em contexto de crise, como o atual, que exige tomada de atitude, a começar pela revisão dos planos base. Motivo pelo qual trouxemos aqui tal abordagem. Salienta-se ainda que a vulnerabilidade decorrente de um balanço hídrico desfavorável, associada a baixos investimentos em infraestrutura hídrica, períodos de precipitações abaixo da média, podem agravar a situação e conduzir a períodos de crise hídrica por escassez, como verificado em diversas regiões do país nos últimos anos. Em relação a Gestão e Regulação da Água, o presente estudo destaca que a educação inclusive é um importante fator a ser analisado, pois a gestão e regulação dos recursos hídricos pelos governos e a adoção de novos hábitos para enfrentamento do desperdício de água pela população fazem a diferença quando se trata de soluções eficazes para a crise hídrica. A figura 1 apresenta o mapa das regiões hidrográficas do Brasil, onde estão

¹⁹ ANA (Agência Nacional de Águas): “O presente relatório, denominado RF – Relatório Final de Identificação e Classificação de Trechos Críticos- é parte integrante do Estudo de Modelagem Quantitativa e Qualitativa de Trechos de Rio em Bacias Hidrográficas Consideradas Críticas, constituindo-se em seu nono produto. Este documento atende aos requisitos constantes nos Termos de Referência (TDR) que orientam o desenvolvimento dos trabalhos e, também, aos desdobramentos resultantes da Conferência Prévia realizada durante o processo licitatório, trazendo consigo avanços metodológicos importantes para a condução do trabalho.”

localizadas as 21 bacias com Rios do ENA para auxiliar a compreensão da localização geográfica.

Figura 1: Bacias com Rios do ENA críticos

Fonte: Portal INDE. Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Disponível em: <<https://metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/7bb15389-1016-4d5b-9480-5f1acdadd0f5>>. Acesso em 14 de setembro de 2021.

Em defluência, “uma imagem vale mais que mil palavras” e a figura 1 apresenta indício de que entre as bacias dos rios analisadas pela ANA (2016) definindo os trechos críticos em corpos d’água em todo território nacional, para subsidiar as ações de gestão em função das classes de criticidade encontradas estão correlacionadas as bacias dos rios de energia natural afluentes analisados pelo ENA, destacando-se da seguinte maneira: pela bacia paraná artificial; Iguazu artificial, Paranapanema, Tietê Artificial, Jacuí, Itajaí-açu, Paraguaçu, Itabapoana, Mucuri, Capivari, Parnaíba,

Paraíba do Sul, Amazonas, Paraguai, Doce, Jequitinhonha; pela bacia Tocantins; e pela bacia São Francisco, Grande e Paranaíba.

Baseado no banco de dados ENA (Energia Natural Afluente), retirados do ONS, os dados retratam a vazão turbinada das bacias ou subsistemas, gerados pelas usinas hidrelétricas; tornando-se imprescindíveis para criação de cenários futuros, que influenciam o planejamento energético nacional. No intuito de investigar se há correlação entre a produção de energia e as principais bacias geradoras, algumas técnicas de análise multivariada serão citadas ao longo do trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este presente trabalho apresenta métodos estatísticos, de análise multivariada, úteis para a realização de uma pesquisa, para tanto, é importante a qualidade dos dados coletados, ou seja, verificar a consistência, e erros de digitação ou mensuração antes da análise. Foram selecionadas 21 bacias hidrográficas brasileiras pertencentes ao ENA (energia natural afluente), disponibilizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), representando a produção de energia nacional em 2013. O objetivo desse estudo foi examinar se há correlação entre a produção de energia e as principais bacias geradoras, quais fatores que influenciam nessa produção hídrica de energia através da análise multivariada com a utilização do software RStudio, que é um software livre e de código aberto desenvolvido com ambiente integrado para o R. Realizou-se uma investigação se as variáveis são correlacionadas através do teste de Bartlett, e o teste de K.M.O; Verificou-se a estimativa da matriz de variâncias e covariâncias, tendo sido necessário a padronização das variáveis de estudo; Determinou-se as Componentes principais e Analisou-se os Critérios para escolher o número de Componentes, utilizando-se o gráfico Scree plot e o Scree test. Os resultados encontrados indicaram que há correlação entre a produção de energia e as principais bacias geradoras do Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo apresenta um panorama da crise hídrica das bacias do ENA desde antes do critério de criticidade da ANA (2016), na qual áreas rurais e redes

urbanizadas estão sendo impactadas no cotidiano pela seca dos rios afluentes, bem como pela possibilidade do risco de um apagão elétrico nacional.

3.1 - Passo 1: Verificar se as variáveis são correlacionadas.

3.1.1 Critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

Em geral é necessário verificar primeiro se há interação entre as variáveis para então verificar seus efeitos principais, o conhecimento da interação é mais importante que o conhecimento dos efeitos principais quando estamos iniciando uma análise fatorial. Mostrando que há a necessidade de verificação que mostre se ele contempla uma correlação entre as variáveis como ponto de partida para o ajuste ou não de um modelo de análise fatorial ortogonal aos dados. Uma medida que sugere a adequacidade de um modelo de análise fatorial que é fundamental é o coeficiente *KMO*, pois verifica como as variáveis estão correlacionadas. Utilizando-se o Rstudio para estudar o coeficiente *KMO* entre as p-variáveis, de energia natural afluentes, observadas, encontrou-se o resultado igual a 0,8457193, indicando que é favorável a realização de ajuste de modelo de análise fatorial. Pois o valor de *KMO* deve ser maior ou igual a 0,8 para a realização da análise de fatores, já que este resultado é contrário à suposição de modelo fatorial ortogonal.

3.1.2 Teste de Bartlett

Esse é um teste de homogeneidade dos dados. É equivalente a testar a interação entre as p-variáveis observadas, para saber se são independentes. A fim de realizar uma análise da aplicação das técnicas multivariadas no problema inicial fez a verificação da interação entre as p-variáveis, de energia natural afluentes, observadas, para saber se a matriz de correlação populacional é próxima ou não da matriz identidade, já que as p-variáveis observadas na análise tem distribuição normal p-variada. Utilizando-se o Rstudio para estudar o teste de Bartlett, obteve-se para análise o seguinte resultado, como o p-valor encontrado foi $2,2e^{-13}$, para um nível de significância igual a 5%, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, as p-variáveis observadas não são mutuamente independentes.

3.2 - Passo 2: Estimativa da matriz de variâncias e covariâncias.

Foi realizada uma análise de componentes, uma padronização das p-variáveis de energia natural afluentes observadas para comparação das componentes principais,

visto que a variância das mesmas é o próprio autovalor. Utilizando-se o Rstudio para criar os autovalores e os autovetores da matriz de correlação, encontraram-se os seguintes resultados:

Tabela 02- Autovalores da Matriz de Correlação.

Variáveis	Autovalores			
[1]	10.352618	3.527952420	1.8	1.096
886			20080788	752020
[5]	0.6387019	0.494645226	0.3	0.288
69			82310741	878983
[9]	0.2426350	0.234888898	0.2	0.162
41			10701442	501051
[13]	0.1356946	0.124953504	0.0	0.070
16			85592275	802905
[17]	0.0507176	0.045949436	0.0	0.006
40			27419906	202253

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

As bacias X_1 , X_5 , X_9 , X_{13} e X_{17} correspondem aos autovalores encontrados. O autovalor para um componente principal sugere o quanto de variância ele encerra do total de variâncias, explicitando o quanto cada componente principal explica da variância total, isto é, explicar a importância de cada componente principal em termos de suas variâncias em comparação com as variâncias das p-variáveis de energia natural afluentes observadas.

3.3- Passo 3: Determinar as Componentes Principais.

3.3.1 Análise das Componentes Principais

Este é um método de extração dos fatores a ser utilizados para o processo de Análise Fatorial. Na Análise das Componentes Principais estuda-se a variância total das p-variáveis. Em seguimento, a análise de componentes principais é uma técnica da estatística multivariada que constitui-se pela transformação de um conjunto de variáveis originais em outro conjunto de variáveis de mesma dimensão denominadas de componentes principais, bem como é associada ao conceito de redução de massa de dados, com menor perda possível da informação.

Foi utilizado o Rstudio para Análise das componentes principais, usando o pacote `pca`, Library (Vegan), para determinar os autovalores e verificar se as p-variáveis de energia natural afluentes estão padronizadas, ou seja, investigou-se uma combinação

linear entre as p-variáveis de maneira que o máximo de variância seja explicado. Ao determinar os autovalores usando-se o pacote pca, encontraram-se os mesmos autovalores calculados antes, e o resumo da Análise das Componentes Principais determinou o desvio-padrão e a proporção de cada p-variáveis.

Tabela 03- Autovalores do pacote pca.

Variáveis	Autovalores			
[1]	10.352618	3.527952420	1.8	1.096
886			20080788	752020
[5]	0.6387019	0.494645226	0.3	0.288
69			82310741	878983
[9]	0.2426350	0.234888898	0.2	0.162
41			10701442	501051
[13]	0.1356946	0.124953504	0.0	0.070
16			85592275	802905
[17]	0.0507176	0.045949436	0.0	0.006
40			27419906	202253

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

Tabela 04- Resumo do pca

Componentes Principais	Desvio-padrão	Proporção da variável	Proporção acumulada
PC1	3.2175	0.5176	0.5176
PC2	1.8783	0.1764	0.6940
PC3	1.349	0.091	0.785
PC4	1.04726	0.05484	0.83987
PC5	0.79919	0.03194	0.87181
PC6	0.70331	0.02473	0.89654
PC7	0.61831	0.01912	0.91565
PC8	0.53747	0.01444	0.93010
PC9	0.49258	0.01213	0.94223
PC10	0.48465	0.01174	0.95397
PC11	0.45902	0.01054	0.96451
PC12	0.40311	0.00813	0.97263
PC13	0.36837	0.00678	0.97942

PC14	0.35349	0.00625	0.98567
PC15	0.29256	0.00428	0.98995
PC16	0.26609	0.00354	0.99349
PC17	0.22521	0.00254	0.99602
PC18	0.2144	0.0023	0.9983
PC19	0.16559	0.00137	0.99969
PC20	0.07875	0.00031	1.00000

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

Foram encontrados 4 autovalores em que o desvio-padrão foi maior ou igual a 1, que são estas: PC1, PC2, PC3 e PC4. Entretanto é necessário à realização de outros testes para uma análise do grau de explicação atingido, que esclareça a variância das p-variáveis de energia afluentes.

3.3.1.1 Proporção Total da Variância Explicada

Com a ferramenta Rstudio, usou-se o pacote pca para encontrar a proporção de cada autovalor da variância das p-variáveis de energia estudadas. Foram encontradas os 4 autovalores: PC1, PC2, PC3 e PC4 e o grau de explicação atingido da variância de cada p-variável de energias afluentes.

Tabela 05 – Resumo da proporção total da variância explicada

Variável	PC1	PC2	PC3	PC4
X1	-	0.036446	-	0.310072
	0.24384050	91	2.758760e ¹	19
X2	-	0.410434	1.454885	-
	0.10212448	47	e ²	0.03342167
X3	-	-	2.753527	-
	0.25734146	0.08679385	e ¹	0.25547930
X4	-	0.078422	-	-
	0.28584099	14	3.022766e ²	0.19047930
X5	0.058636	0.424045	2.816286	0.152038
	28	61	e ¹	13
X6	-	-	1.531905	-
	0.21733109	0.08734336	e ¹	0.41128392
X7	0.060745	0.375381	3.688665	0.180460
	54	46	e ¹	36
X8	0.141521	0.262260	3.234122	0.107954
	92	27	e ¹	01

X9	-	-	3.989743	-
	0.22231365	0.17723863	e ¹	0.03234557
X10	-	-	4.001650	-
	0.18697730	0.23081833	e ¹	0.05300805
X11	-	-	3.112602	0.471400
	0.16298810	0.17731839	e ¹	84
X12	-	0.107611	-	0.056489
	0.26580957	50	1.43637e ¹	31
X13	-	0.149597	-	-
	0.26404528	78	6.922142e ²	0.20546943
X14	-	-	1.889713	-
	0.29128312	0.04124665	e ³	0.01642088
X15	-	0.140403	-	-
	0.28964815	67	4.729012e ²	0.05726569
X16	-	0.405421	-	-
	0.15382591	33	4.274753e ²	0.01573220
X17	-	-	-	0.334557
	0.25814061	0.08433759	7.983286e ²	85
X18	-	-	5.129418	0.080258
	0.27585211	0.05695794	e ²	08
X19	-	0.262427	-	-
	0.22842687	07	1.681541e ¹	0.14926758
X20	-	-	-	0.385701
	0.26297428	0.06556395	1.433368e ¹	89

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

3.3.1.2 Critério do gráfico de declive ou scree plot

Foi utilizada a ferramenta Rstudio para análise do gráfico scree plot que por definição aceita que se os fatores na forma gráfica que apresentam grande diferença serão capazes de explicar grande parcela da variância das p-variáveis de energia natural afluyente, tal que quando essa diferença se torna pequena, uma suavização da curva, este ponto determina o número de fatores a serem estudados. O resultado encontrado foram 4 fatores.

Gráfico 01- Scree plot

3.4 - Passo 4: Critérios para escolher o número de Componentes

3.4.1 Análise de Fatores

Encontrar os fatores em uma análise de fatores têm a mesma forma para uma análise de componentes principais, ou seja, determinar a carga de fatores entre cada p-variáveis observadas e a correlação entre os fatores e cada p-variáveis observadas. Para isso é utilizado o método de rotação de fatores ortogonal que é comumente denominado de rotação varimax. Esse método calcula o grau de explicação de cada fator para as p-variáveis de energia natural afluyente observadas.

Tabela 06: Resumo dos fatores encontrados

Variáveis	Fator 1	Fator 2	Fator 3	Fator 4
X1	0.877	-	-	-
X3	0.684	-	-	-
X4	0.833	-	-	-
X5	-	-	-	0.726
X7	-	-	-	0.705
X9	0.604	0.735	-	-
X10	-	0.748	-	-
X12	0.826	-	-	-
X13	0.765	-	-	-
X14	0.911	-	-	-
X15	0.887	-	-	-
X17	0.878	-	-	-
X18	0.873	-	-	-
X19	0.668	-	-	-
X20	0.959	-	-	-

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

A tabela acima relaciona o grau de explicação de cada fator com cada p-variável observada de energia natural afluyente, dessa maneira percebe-se que: O fator 1 explica 87,7% da variável X1, 68,4% da variável X3, 83,3% da variável X4, 60,4% da variável X9, 82,6% da variável X12, 76,5% da variável X13, 91,1 da variável X14, 88,7% da variável X15, 87,8% da variável X17, 87,3% da variável X18, 66,8% da variável X19 e 95,9% da variável X20; O fator 2 explica 73,5% da variável X9, e 74,8% da variável X10; O fator 3 não explica nenhuma variável; O fator 4 explica 72,6% da variável X5, e 70,5% da variável X7.

Tabela 07: Resumo do desvio-padrão, proporção da variável e proporção acumulada de cada fator.

Fatores	Fator 1	Fator 2	Fator 3	Fator 4
Desvio-padrão	9.485	2.516	2.130	1.675
Proporção da Variável	0.474	0.126	0.107	0.084
Proporção Acumulada	0.474	0.600	0.707	0.790

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

Como ao utilizar o R-studio foi encontrado o p-valor $1.01e^{-133}$, rejeita-se a Hipótese nula. As p-variáveis de energia natural afluyente observadas não são mutuamente independentes, portanto deve-se verificar o grau de correlação entre cada fator e cada p-variável.

A seguir, obteve-se com a utilização do R-studio a correlação entre os 4 fatores e as p-variáveis de energia natural afluyente observadas:

Tabela 08: Resumo da correlação dos fatores

Variáveis	Fator 1	Fator 2	Fator 3	Fator 4
X1	-	-	0.745	-
X3	-	0.752	-	-
X4	0.857	-	-	-
X5	-	-	-	0.889
X7	-	-	-	0.822
X8	-	-	-	0.603
X9	-	0.939	-	-

X10	-	0.891	-	-
X11	-	0.680	-	-
X12	0.716	-	-	-
X13	0.771	-	-	-
X14	0.700	-	-	-
X15	0.882	-	-	-
X16	0.741	-	-	-
X17	-	-	0.696	-
X19	0.855	-	-	-
X20	-	-	0.837	-

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

A tabela acima mostra que cada fator se correlaciona positivamente com cada p-variável de energia natural afluyente observada. A análise correlacional indica a relação entre o fator e a variável, com valores entre +1 e -1. O sinal indica a direção, se é positiva ou negativa, e o tamanho da variável indica a sua força. Nota-se que o fator 1 está correlacionado com as variáveis X4, X12, X13, X14, X15, X16, X19; O fator 2 está correlacionado com as variáveis X3, X9, X10, X11; O fator 3 está correlacionado com as variáveis X1, X17, X20; O fator 4 está correlacionado com as variáveis X5, X7, X8.

Tabela 09: Resumo do desvio-padrão, proporção da variável, proporção acumulada dos fatores correlacionados

Fatores	Fator 1	Fator 2	Fator 3	Fator 4
Desvio-padrão	6.166	4.098	2.865	2.677
Proporção da Variável	0.308	0.205	0.143	0.134
Proporção Acumulada	0.308	0.513	0.656	0.790

Fonte: Autores (dados ENA, 2021)

Com a utilização do R-studio os resultados analisados possuem: graus de liberdade para o modelo é de 116 e o ajuste foi de 4.6895. Para representar os resultados encontrados na análise de fatores, utilizou-se o R-studio, a ferramenta “scree test”, que é o gráfico abaixo. Apresenta que o modelo escolhido consegue

relacionar os 4 fatores encontrados com cada p-variáveis de energia natural afluyente observadas.

Gráfico 02: Scree Test

3.4.2 Análise de Cluster

É uma análise de agrupamentos da amostra de p-variáveis de energia afluyente, que usa os fatores das variáveis para agrupar as p-variáveis em classes de modo que as p-variáveis similares estejam na mesma classe. Utilizando-se o R-studio foi destacado que há 4 classes distintas compostas de p-variáveis de energia afluentes observadas: A primeira classe é composta por X15, a segunda classe é composta por X5, X16, X19, X8, X7, X11, X6, X10, X2, X17, X13, X1, X12, X3, X9; a terceira classe é composta por X20; e a quarta classe é composta por X18, X4, X14. E que cada classe foi dividida por p-variáveis, de energia natural afluyente, similares. Esse resultado pode ser observado no gráfico abaixo.

Gráfico 03: Análise de Cluster

CONCLUSÕES.

- a) Ao testar a possibilidade de utilizar os dados das p-variáveis de energia natural afluyente para uma análise multivariada, usando-se a ferramenta R-studio, encontraram-se os seguintes resultados: *KMO* igual a 0,8457193 e para o Teste de Bartlett obteve-se o p-valor igual a $2,2e^{-13}$. Indicando que é favorável a realização de ajuste de modelo de análise fatorial e que as p-variáveis observadas não são mutuamente independentes;
- b) Ao verificar a possibilidade de comparação entre as p-variáveis de energia natural afluyente através da análise de componentes, utilizando-se o Rstudio obtiveram-se os seguintes resultados: as bacias *X1*, *X5*, *X9*, *X13* e *X17* correspondem aos autovalores encontrados; o pacote *pca* encontrou 4 autovalores: *PC1*, *PC2*, *PC3* e *PC4*; e a análise do gráfico *scree plot* apresentou 4 fatores. Portanto é possível a comparação entre as p-variáveis de energia natural afluyente, visto que a variância das mesmas é o próprio autovalor;
- c) Ao realizar a análise de fatores e verificar se existe correlação entre as p-variáveis de energia natural afluyente, com o uso da ferramenta R-studio encontraram-se os seguintes resultados: grau de explicação de cada fator com cada p-variável observada de energia natural afluyente, dessa maneira percebe-se que: o fator 1 explica 87,7% da variável *X1*, 68,4% da variável *X3*, 83,3% da variável *X4*, 60,4% da variável *X9*, 82,6% da variável *X12*, 76,5% da variável *X13*, 91,1% da variável *X14*, 88,7% da variável *X15*, 87,8% da variável *X17*, 87,3% da variável *X18*, 66,8% da variável *X19* e 95,9% da variável *X20*; o fator 2 explica 73,5% da variável *X9*, e 74,8% da variável *X10*; o fator 3 não explica nenhuma variável; o fator 4 explica 72,6% da variável *X5*, e 70,5% da variável *X7*; e também que as p-variáveis de energia natural afluyente se correlacionam positivamente, tanto que apresenta-se o seguinte resultado: o fator 1 está correlacionado com as variáveis *X4*, *X12*, *X13*, *X14*, *X15*, *X16*, *X19*; O fator 2 está correlacionado com as variáveis *X3*, *X9*, *X10*, *X11*; O fator 3 está correlacionado com as variáveis *X1*, *X17*, *X20*; O fator 4 está correlacionado com as variáveis *X5*, *X7*, *X8*;
- d) Ao utilizar a análise de Cluster para agrupar as p-variáveis de energia natural afluyente similares, usando-se a ferramenta R-studio obteve-se o seguinte resultado: a análise do gráfico *scree test* apresentou que há 4 classes distintas

compostas de p-variáveis de energia afluentes observadas: A primeira classe é composta por X15, a segunda classe é composta por X5, X16, X19, X8, X7, X11, X6, X10, X2, X17, X13, X1, X12, X3, X9; a terceira classe é composta por X20; e a quarta classe é composta por X18, X4, X14. E que cada classe foi dividida por p-variáveis, de energia natural afluyente, similares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O fator 1 explica 65% da variância total, composto por 13 p-variáveis de energia natural afluyente positivamente relacionadas, representando a relação de produção de energia obtida por energia natural afluyente. O fator possui p-variáveis com cargas fatoriais altas das 20 bacias das regiões hidrográficas brasileiras.

O fator 2 representa 10% da variância total, composto por 2 p-variáveis de energia natural afluyente positivamente relacionadas. O fator possui p-variáveis com cargas fatoriais altas das 20 bacias das regiões hidrográficas brasileiras.

O fator 4 representa 10% da variância total, composto por 2 p-variáveis de energia natural afluyente positivamente relacionadas. O fator possui p-variáveis com cargas fatoriais altas das 20 bacias das regiões hidrográficas brasileiras. Mantendo a caracterização do fator 2.

Foram geradas no trabalho 4 classes de bacias que possuem características similares, o que indica que as p-variáveis de energia natural afluentes estão correlacionadas, portanto, conhecer quais bacias estão correlacionadas favorece o trabalho de implementação e gestão da produção de energia nacional. As 4 classes são compostas pelas bacias: a primeira classe apenas pela bacia Paraná artificial; a segunda classe pelas bacias Iguaçu artificial, Paranapanema, Tietê artificial, Jacuí, Itajaí-Açu, Paraguaçu, Itabapoana, Mucuri, Capivari, Parnaíba, Paraíba do Sul, Amazonas, Paraguai, Doce e Jequitinhonha; a terceira classe apenas pela bacia Tocantins; e a quarta classe pelas bacias São Francisco, Grande e Paranaíba. Por consequência, esse resultado evidencia que o sistema elétrico nacional que depende fortemente dos recursos hídricos, ou seja, é altamente vulnerável tanto as demandas de abastecimento humano e irrigação do sistema agrícola quanto a problemas hidroclimatológicos, do qual áreas rurais e redes urbanizadas estão sendo impactadas no cotidiano pela seca dos rios afluentes, bem como pela possibilidade do risco de um apagão elétrico nacional.

Em razão do exposto, o presente estudo destaca que uma Gestão e Regulação da Água necessitam de uma análise mais aguda da distribuição de chuva e vazão dos rios da bacia Amazonas, uma vez que notadamente os períodos de seca também se tornam mais críticos, fator esse assustadoramente negativo, já que as secas do norte ocasionam impactos extremadamente na produção agrícola e no cotidiano das pessoas. Dessa maneira, não somente as demandas de abastecimento humano precisarão de se adaptar, mas também a irrigação do sistema agrícola, que tenderá a eventos extremos de secas mais profundas e cheias mais brandas. Esse tipo de variação hidroclimatológica pode impactar praticamente todas as demandas do recurso hídrico do país.

Como sequela, observou-se que os dados oficiais da ONS evidenciam a conjuntura econômica atual do país que anunciou a criação de uma nova bandeira para a conta de luz, denominada de bandeira de escassez hídrica, pelo fato de sendo o recorte histórico anterior e as bacias hidrográficas do ENA que possuem características similares estarem correlacionadas com a caracterização de criticidade determinada pela ANA (2016), ou seja, o pouco-caso com a crise hídrica do sistema energético engendra-se há muitos anos. Em seguimento, o presente estudo enfatiza que deve considerar-se não só a expansão do crescimento urbano, bem com o seu adensamento de ocupação urbana, mas a Gestão e Regulação da Água na rede urbana, que pode influenciar tanto no aumento como na diminuição do nível de criticidade caracterizadas pela ANA (2016) para as distintas bacias hidrográficas do ENA analisadas por meio das políticas públicas regulamentadas.

Diante do exposto, para além das alteridades hidroclimatológicas relacionadas ao aquecimento global, a Gestão e Regulação da Água na rede urbana brasileira necessita ser uma prioridade dos tomadores de decisão. A análise da ANA (2016) enfatiza em relação à criticidade das bacias dos rios nacionais que, com temperaturas mais elevadas, a escassez pela evaporação em reservatórios abertos pode chegar a índices de 30% a 40%. Esses resultados são indícios, e não representam a nossa realidade quiçá uma solução adequada, entretanto, um alerta que devem-se analisar e planejar ações de médio e longo prazo, levando sempre em consideração as projeções climáticas iminentes. São relevantes ações de educação e informação direcionadas não exclusivamente à orientação da população, mas para a prevenção e participação, bem como indicar providências eficazes para as contas econômicas

ambientais de água²⁰, e enfrentamento à criticidade atual das bacias dos rios nacionais.~

Ainda para efetivação de análise dos resultados, sobretudo com a análise da ANA (2016) em relação à criticidade das bacias dos rios nacionais para uma comparação dos dados das vazões futuras (2011 – 2099) das bacias dos rios do ENA, vale explicitar que o histórico de vazões dos rios do ENA do período anterior a 1970 não configuram significativamente as vazões atuais: uma chuva pregressa e a mesma no presente gerariam vazões diferentes. Então, o que devo fazer de ti, ENA? O presente estudo aponta que não é uma coincidência o valor da produção agrícola nacional ter recorde em 2020 e ser regulamentada em 2021 a criação de uma nova bandeira para a conta de luz, denominada de bandeira de escassez hídrica, em outras palavras, a crise hídrica das bacias dos rios do ENA são decorrentes da mudança de uso do solo, especialmente pela substituição das florestas por áreas agrícolas.

Sendo o Brasil um cenário muito favorável as inovações energéticas, propostas que favoreçam o fornecimento de energia mais confiável, menos poluentes e com mais qualidade, são muito bem-vindas. Pensar em fontes de energia renovável é fundamental para minimizar os impactos da crise, tanto na economia do país, quanto ao meio ambiente, principalmente sobre os recursos hídricos. Cabe aos setores responsáveis, público e privado, implementar soluções ao setor energético.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA BRASIL. Brasil enfrenta pior crise hídrica em 91 anos. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/economia/audio/2021-09/brasil-enfrenta-pior-crise-hidrica-em-91-anos>. Acesso 27/09/21.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (Brasil). Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2020: informe anual. Brasília: ANA, 2020. Disponível em: <http://conjuntura.ana.gov.br/static/media/conjuntura-completo.23309814.pdf>. Acesso em: 27/09/21.

BRASIL. Lei Federal nº 9.433/1997. Política Nacional dos Recursos Hídricos – PNRH. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 27/09/21.

²⁰ De acordo com a ANA (2018, p.14):As CEAA conforme o modelo SEEA-Water são compostas por um conjunto de tabelas padronizadas que expressam a disponibilidade, demandas e fluxos estabelecidos entre o meio ambiente e as atividades econômicas, constituindo-se de conteúdos mínimos que a ONU encoraja os países a compilar, sistematizar e disponibilizar. Incluem informações de disponibilidade, uso, consumo e retorno e as atividades econômicas associadas a cada uma delas, bem como a correlação entre os setores da economia, incluindo serviços sanitários (Gutiérrez-Martin *et al.*, 2017).

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Crise hídrica. Disponível em:

<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/fiquePorDentro/temas/crise-hidrica-mar-2018>. Acesso 27/09/21.

DOHOO, I.; MARTIN, W.; STRYHN, H. Veterinary Epidemiologic Research. 1.ed.Canadá. Island.Ed.AVC,2003.727p.

ENERGIA HOJE. A crise energética no Brasil em 2021. Disponível em: <https://energiahoje.editorabrasilenergia.com.br/a-crise-energetica-no-brasil-em-2021/>. Acesso 27/09/21.

HAIR, Jr, J.F. Análise Multivariada de dados. 5.ed. Porto Alegre. Ed. BOOKMAN, 2005.

LEITE, F. Introdução à Análise Multivariada. Notas de aula, Curso de Especialização em Estatística Aplicada. Seropédica: DEMAT/UFRRJ, 2013.18p.

MANLY, B. Métodos estatísticos multivariados: uma introdução. 3.ed. Porto Alegre. Ed. BOOKMAN,2008.

MANN, P. S. Introdução à estatística. 5ª.ed. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2006. 758p.

MINGNOTI, S. A. Análise de dados de métodos de estatística multivariada: Uma abordagem aplicada. 1.ed. Belo Horizonte. Ed. UFMG. 2005.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.;HUBELE, N. F. Estatística Aplicada à Engenharia. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2004. 335p.

MORETTI, A. R. Inferência estatística. Notas de aula, Curso de Especialização em Estatística Aplicada. Seropédica: DM/UFRRJ, 2012. 30p.

PAULA, D. Testes de hipóteses. Notas de aula, Curso de Especialização em Estatística Aplicada. Seropédica: DEMAT/UFRRJ, 2013. 16p.

PORTAL INDE. Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Disponível em: <https://metadados.inde.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/7bb15389-1016-4d5b-9480-5f1acdadd0f5> . Acesso em 14 de setembro de 2021.

REVISTA GALILEU. Crise hídrica: Raízes da nova escassez de água no Brasil. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2021/09/crise-hidrica-raizes-da-nova-escassez-de-agua-no-brasil.html>. Acesso 27/09/21.

TRIOLA, M. F. Introdução à estatística. 9ª.ed. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2005. 656p.